

JOSÉ AIXA Y LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS DE VALENCIA

PABLO CISNEROS ÁLVAREZ

Universitat de València

DAVID MIGUEL NAVARRO CATALÁN

Universidad Politécnica de Valencia

RESUMEN

El presente artículo pretende realizar una reconstrucción de la vida y recorrido profesional de una de las figuras más importantes del arte valenciano en la transición del S.XIX al S.XX. A partir de la aportación documental y las notas bibliográficas podemos restituir la trayectoria del Académico y escultor José Aixa, director de las obras de restauración de construcciones tan emblemáticas como el Portal de Serranos o la Lonja.

ABSTRACT

This article intends to reconstruct the life and works of one of the most important valencian artists in the change to the XX century. Documental contribution and notes allow us to rebuild the trajectory of the academican and sculptor José Aixa, who directs the restoration works of such important monuments as "Portal de Serranos" or "La Lonja"

José Aixa e Iñigo es, sin duda, una personalidad artística y académica destacada en el periodo comprendido entre el último tercio del siglo XIX y la primera mitad del XX. Desde su formación estuvo siempre muy vinculado con la Real Academia de San Carlos, de la que llegó a ser profesor y académico. En el presente artículo se pretende hacer una reconstrucción de su vida, prestando una mayor atención a su relación con la citada Academia. Para ello se compilarán las referencias bibliográficas encontradas así como las noticias halladas en el archivo de la propia Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.¹

1. *Primeras noticias y referencias bibliográficas de José Aixa e Iñigo.*

La primera referencia bibliográfica conocida de José Aixa es de 1883. La da Manuel Osorio y Bernard en su *Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX*:

AIXA (D. N.) –Escultor valenciano cuyas obras han figurado en las últimas Exposiciones celebradas en aquella capital por las Sociedades *El Ateneo* y *El Iris*. En la de 1880 fue premiado con medalla de cobre por un *conejo muerto*. Últimamente ha terminado la estatua del filósofo valenciano Luis Vives para el patio de la Universidad, y un busto en barro de Santa Teresa por encargo de la Juventud católica de aquella ciudad.²

A partir de aquí, las noticias que sobre el escultor valenciano encontramos se limitan, básicamente, a copiar o a resumir a Ossorio. Así, Vicente Boix, el siguiente autor que habla de Aixa, en el prólogo de

¹ Nos gustaría reseñar que este trabajo no hubiera sido posible sin la estimable ayuda de Ángela Aldea y Francisco Javier Delicado.

² OSSORIO y BERNARD, Manuel: *Galería biográfica de artistas españoles del siglo XIX*, Madrid, Imprenta de Ramón Moreno, 1868 (2ª edición 1883), p.14.

su libro *Noticia de los artistas valencianos del siglo XIX*, publicado el 1877, dice expresamente:

Para la redacción de este pequeño trabajo, escrito con el objeto de dar a conocer a los artistas valencianos de nuestro siglo con motivo de la improvisada exposición celebrada en obsequio de S. M. EL REY ALFONSO XII (*sic.*) en los salones de nuestra Academia, hemos extractado (*sic.*) la obra que, con el título de *Artistas españoles del siglo XIX*, publicó D. Manuel Osorio (*sic.*) Bernard, añadiendo otros que no figuraban en la misma.³

En la citada *Noticia de los artistas valencianos del siglo XIX*, de Boix, tan sólo se nos dice de Aixa lo siguiente:

AIXA (D. José), escultor valenciano: se ha hecho notable por sus esculturas religiosas en madera, habiendo hecho últimamente un viaje á Alemania, con el fin de estudiar los adelantos del arte.⁴

Tras estas referencias a la vida de José Aixa, es el Barón de Alcahalí el siguiente erudito que ofrece datos sobre él. Añade que:

[...] Posteriormente [a la realización de la escultura de Luis Vives] hizo también la *Estatua del Padre Jofré* que se colocó en el patio del Hospital general, pero en esta obra no anduvo tan inspirado como en la anterior. Ventajosamente conocido ya, trabajó sin descanso en los numerosos encargos que de todas partes recibía, hasta que el Excelentísimo Ayuntamiento lo puso al frente de la restauración de la Antigua Lonja de mercaderes, y en la actualidad está terminando con aplauso general la inteligentísima que se hace en las históricas torres de Serranos.⁵

Tomando como punto de partida estas primeras noticias y referencias bibliográficas, se pretenderá, ampliando con los documentos encontrados en el archivo de la propia Real Academia de San Carlos, reconstruir la vida de José Aixa.

2. Vida i obra de José Aixa e Iñigo.

José Aixa e Iñigo nace en Valencia en 1844⁶ en el seno de una familia humilde.⁷ En su adolescencia

Estatua del Padre Jofré en el patio del Hospital General

mostró una admirable destreza en la realización de esculturas religiosas en madera. Se formó en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Aquí, a la edad de 18 años, se matriculó en el curso de 1862 a 1863 de *Anatomía y Perspectiva*, su fiador fue Joaquín Iñigo. Durante aquel curso vivió en la plaza de Santa Margarita, número 12.⁸

³ BOIX, Vicente: *Noticia de los artistas valencianos del siglo XIX*. Valencia, Imprenta de Manuel Alufre, 1877 [Valencia, Librerías París-Valencia, 1987], p. 8.

⁴ BOIX, Vicente: *Noticia de los artistas...*, p. 15.

⁵ ALCAHALÍ, Barón de: *Diccionario de artistas valencianos*. Valencia, Imprenta de Federico Domenech, 1897 [Valencia, Librerías París-Valencia, 1989], pp. 42-43.

⁶ A este respecto, encontramos otras referencias que dan otra fecha de nacimiento. En BENEZIT, E.: *Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs*. Paris, Gründ, 1976, tome 1, p. 126, se dice que Né vers 1850. Sabemos que Aixa se matriculó en el curso de 1862-1863 en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos con la edad de 18 años, por tanto, la fecha de su nacimiento es 1844.

A[rchivo] A[cademia] S[an] C[arlos]: legajo. 42 / carpetilla 2 / documento 2R.

⁷ AGRAMUNT LACRUZ, Francisco: *Diccionario de artistas valencianos*, Valencia, Albatros, 1999, p. 32.

⁸ A.A.S.C.: leg. 42 / carpt. 2 / doc. 2R.

42/2/2 R

ESCUELA PROFESIONAL DE BELLAS ARTES DE VALENCIA.

CURSO DE 1862 Á 1863.

NUM. 2^o

ASIGNATURAS.

Anatomía y
Escultura

D. *José Aixa e Iñigo* natural de *Valencia*
provincia de *id* de *18* años de edad, solicita ma-
tricularse en las asignaturas espresadas al márgen, mediante el pago
de los derechos prevenidos en las disposiciones vigentes.

Vive en calle de *Plaza de Sta. Maria* núm. *11* cuarto *1^o* y su
fiador D. *Joaquín Iñigo* calle del *Logrario de Sta. Cruz*
núm. *2* cuarto *2^o*
Valencia de 1862.

Firma del fiador.

Joaquín Iñigo

Firma del alumno.

José Aixa e Iñigo

Matricula del curso 1862-1863 en la Escuela Profesional de Bellas Artes de Valencia

Con 20 años, en el curso de 1864/65, se matriculó de las asignaturas de *Antiguo, Escultura e Historia*. Su fiador seguía siendo Joaquín Iñigo pero Aixa cambió ese año de domicilio, vivió en la calle de la Puebla Larga, número 37.⁹

En el curso de 1865/66 se matricula de *Historia, Escultura y Anatomía*.¹⁰ Un año después, durante el curso académico de 1866 a 1867, Aixa amplió sus conocimientos artísticos estudiando las asignaturas de *Escultura, Colorido, Natural e Historia*.¹¹

Tras su periodo de formación en la Academia Valenciana de Bellas Artes de San Carlos, decidió emprender un viaje a París con el fin de desarrollar sus nociones artísticas, permaneciendo allí un año. Posteriormente, fue a Colonia "con el fin de estudiar los adelantos del arte".¹² Allí residiría tres años.¹³

Firma del alumno.

José Aixa e Iñigo

Firma de José Aixa Iñigo, como alumno, año 1866

⁹ A.A.S.C.: leg. 44 / carpt. 6 / doc. 3NN

¹⁰ A.A.S.C.: leg. 83-B / carpt. 2 / doc. 90

¹¹ A.A.S.C.: leg. 43 / carpt. 2 / doc. 14

¹² BOIX, Vicente: *Noticia de los artistas...*, p. 15.

¹³ BLASCO CARRASCOSA, Juan A.: "Escultura", en V.V.A.A. (coord. Aguilera Cerni, V.) *Historia del Arte Valenciano*, tomo 5, Valencia, Biblioteca Valenciana/ Consorci d'editions valencians, s.a., 1986, p. 91.

A su vuelta –tras la cual, a pesar de los conocimientos artísticos adquiridos, no logró el reconocimiento esperado– creó un taller en el que se dedicó a la realización de bustos, estatuas, mausoleos y esculturas decorativas para jardines y edificios.¹⁴ Participó en varias exposiciones organizadas por El Ateneo y El Iris, siendo premiado con Medalla de Cobre en la de 1880 por su obra *Conejo muerto*. En 1880 se colocó en el centro del patio de la Universidad la estatua fundida en bronce de Luis Vives¹⁵, no sin antes pasar un intenso examen, ya que sabemos que “el 7 de Agosto de 1880, el Señor Presidente de esta Academia [la de San Carlos de Valencia] manifestó al Excmo. Sr. Rector de esta Universidad literaria que, las Secciones de Pintura y Escultura de esta Corporación habían examinado con la detención y escrupulosidad que el caso requería, la estatua de Luis Vives que había ejecutado D. Jose Aixa é Iñigo, cuyo boceto había sido previamente aprobado por unanimidad [...] resultando que dicho trabajo artístico merecía su en su todo la aprobación de dichas Secciones”.¹⁶ Esta magnífica escultura, fundida por el maestro Ríos¹⁷ en los talleres de la industria metalúrgica La Primitiva Valenciana, le confirió a José Aixa gran fama que sin duda, cambió el rumbo de su producción artística.

En ese mismo año de 1880 Aixa se presenta a una plaza de pensionado de escultura en Roma, plaza que acabaría perdiendo en favor de Mariano García Más. Sobre el completo y difícil proceso de selección Gracia nos relata que:

El primer ejercicio de oposiciones tuvo lugar el día 17 de Agosto y consistió en modelar sobre barro “una academia de medio relieve, copiada del modelo vivo en diez sesiones de cuatro horas”. El trabajo fue entregado el día 27 del mismo mes.

El segundo ejercicio consistía en modelar durante un solo día, de completa incomunicación, un “boceto de historia”, cuyo tema salido en suerte fue *Aníbal herido ante los muros de Sagunto*. Fue realizado el día 28. Tras esta prueba terminaba la fase de tanteo y el jurado deliberó aprobar a los dos aspirantes.

El ejercicio definitivo se inició el 30 de Agosto. Consistió en modelar una estatua del tamaño de un metro que representaba a Ignacio Vergara

y a realizar en un tiempo de tres meses. La prueba terminó el día 6 de Diciembre, y el día 10 del mismo mes se reunió el tribunal para emitir el voto definitivo. La estatua marcada con la letra X –Mariano García Mas– consiguió cuatro votos, y tres la estatua marcada con la letra Z –José Aixa–.¹⁸

El veredicto y la elección por parte del jurado de uno de los artistas fue realmente complicado, de hecho “ante obras tan apreciables, el tribunal que siente no poder disponer de dos pensiones para premiar a ambos artistas, se ha visto obligado a proceder a una amplia discusión acerca de la bondad de las mismas [...]”¹⁹

Poco después realizaría el busto de *Santa Teresa*, encargo de la Juventud Católica de Valencia. En 1886 la Diputación Provincial le encarga la *Estatua del Padre Jofré*, queriendo así honrar la memoria del ilustre mercedario, fundador del primer manicomio establecido en España.²⁰

Además de estas obras, hay que recordar la escultura de *Esculapio* y los relieves de la fachada de la Facultad de Medicina de la Universitat de València, los paneles como *La Fama*, del gran Café de España, en la antigua Bajada de San Francesc, de Valencia, el decorado de la cervecería el *León de Oro*, o algunas

¹⁴ AGRAMUNT LACRUZ, Francisco: *Diccionario de artistas...*, p. 32.

¹⁵ BÉRCHÉZ GÓMEZ, Joaquín: “Universidad Literaria. Valencia”, en *Catálogo de Monumentos y Conjuntos de la Comunidad Valenciana*, Valencia, 1983, II, p. 840.

¹⁶ A.A.S.C.: leg. 83-B / carpt. 2 / doc. 90.

¹⁷ Vicente Ríos, quien permaneció en la Primitiva Valenciana hasta 1885, realizó asimismo bustos y esculturas de políticos como Cánovas del Castillo, Sagasta, Canalejas o Conde Toreno, entre otros y personajes de la alta esfera valenciana como Jaumandreu, Marqués de Caro, García Monfort, Teodoro Llorente, Pérez Pujol, Enrique Villarroja y muy especialmente los bustos reales de D. Alfonso XII y D^a María Cristina de Habsburgo. Cf. CISNEROS ÁLVAREZ, Pablo: “Ríos Enrique, Vicente”, en *Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana*, Editorial Prensa Valenciana (en prensa).

¹⁸ GRACIA, Carmen: *Las pensiones de escultura y grabado de la Diputación de Valencia*, València, Arxius i Documents / 4 Ed. Alfons el Magnànim. Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, 1987, p. 121.

¹⁹ GRACIA, Carmen: *Las pensiones de escultura...*, 1987, p. 13.

²⁰ BLASCO CARRASCOSA, Juan A.: “Escultura”, 1986, p. 91.

figuras del apostolado, en hierro fundido, en la iglesia del Asilo Campo.²¹

También viajó a América del Sur. Al no lograr el éxito deseado, regresó pronto a su Valencia natal. Aquí fue nombrado Restaurador Artístico de Monumentos Municipales, algo que le otorgaría el privilegio de intervenir en obras tan destacadas como la Lonja, las Torres de Serrano o la catedral.

En la Lonja Aixa emprendió, en 1890, una restauración muy respetuosa; de hecho, tal y como apunta Aldana, se inspiraron en el espíritu antiguo "*per a llevar peces alterades pel temps, i refer-les novament, sent, almenys, continuadors dels vells programes escultòrics de l'edifici*".²²

En cuanto a la restauración de las Torres de Serrano²³, tras el informe de la Academia de San Carlos, redactado el 27 de Mayo de 1893 por los arquitectos A. Martorell y J. Calvo, ésta fue llevada a cabo bajo la dirección de José Aixa, concluyéndose en 1914 según las líneas del citado informe.²⁴ Se ha de tener en cuenta que el proceso de restauración comenzó muchos años atrás. En 1871 el cabildo valenciano se dispuso a completar el terraplenamiento del foso que las rodea para hacer desaparecer el talud. El acuerdo provocó tal reacción en contra que la corporación se vio obligada a parar las obras y a solicitar de la Academia de San Carlos un informe al respecto.²⁵

En condición de restaurador artístico de monumentos, también emprendió la restauración de las cruces de término y la clasificación de piezas y formación del de proyecto para la reconstrucción del histórico artesonado de la Sala Dorada de la Antigua Casa de la Ciudad.²⁶

José Aixa también trabajó en la Catedral de Valencia, tal y como expresábamos arriba. En el edificio catedralicio emprendería los diseños de las vidrieras²⁷ del revestimiento neoclásico, la restauración del retablo mayor²⁸, el proyecto de reconstrucción del fresco existente en el Aula Capitular y un diseño de espiga para remate del Miguelete.²⁹

La vida de José Aixa siempre estuvo, desde su formación, muy ligada a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Recibió el nombramiento, el 14 de Marzo de 1891, de Auxiliar Interino

de la clase de Dibujo de la figura (sección de noche)³⁰ y fue de profesor de arte decorativo. Posteriormente, tras la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de 21 de abril de 1900,³¹ el 2 de mayo de 1901, fue aceptada su petición de incorporarse como Académico de número de la clase de escultores.³²

Finalmente, José Aixa e Iñigo, falleció el 21 de Abril de 1920.³³

²¹ BENITO GOERLICH, Daniel: *La arquitectura del eclecticismo en Valencia. Vertientes de la arquitectura valenciana entre 1875 y 1925*, Valencia, 1983, (segunda edición del Ajuntament de València, 1992), p. 25.

²² ALDANA FERNÁNDEZ, Salvador: *La Llotja de València*, Valencia, Consorci d'Editors Valencians, T. 1, 1988, p. 142.

²³ Vid. LÓPEZ GONZÁLEZ, Concepción / SINISTERRA ORTÍ, Jaime / TÉBAR LÓPEZ, José Antonio: "Las Torres de Serrano de Valencia. Estudio y catalogación de las piezas decoradas; análisis gráfico", en *Actas del IX Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica. Re-visión: Enfoques en docencia e investigación*, A Coruña, 2002, pp. 439 - 446.

²⁴ BENITO GOERLICH, Daniel: "Puerta de Serranos", en *Catálogo de Monumentos y Conjuntos de la Comunidad Valenciana*, Valencia, Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalitat Valenciana, 1983, II, p. 796.

²⁵ BLÁZQUEZ IZQUIERDO, Carmen: "Entre el Eclecticismo y la modernidad: la restauración de la puerta de Serranos (1870-1936)", en *Las Torres de Serranos, Historia y Restauración*, Valencia, 2003, p. 41.

²⁶ AGRAMUNT LACRUZ, Francisco: *Diccionario de artistas...*, p. 32.

²⁷ También realizaría unas en la Catedral de Segorbe.

²⁸ Este altar fue diseñado por Ramón Ximenez Cros. Fue fundido y cincelado, de acuerdo con el estilo historicista del gótico florido, por Leandro García. La obra fue restaurada por el dorador José Andrés, si bien es cierto que la dirección estuvo llevada a cabo por José Aixa. BENITO GOERLICH, Daniel: *La arquitectura del eclecticismo en Valencia...*, p. 25.

²⁹ Sobre este remate, Cf. NAVARRO CATALÁN, David Miguel / CISNEROS ÁLVAREZ, Pablo: "José Aixa e Iñigo. Aportaciones a su vida y obra: El proyecto de espiga del Miguelete", en *Asimetrías. Revista del Departamento de Composición Arquitectónica*, Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 2004, pp. 75-83.

³⁰ A.A.S.C.: leg. 83-B / carpt. 2 / doc. 90 A

³¹ Del que se conserva el recorte del texto original en A.A.S.C.: leg. 87 / carpt. 2 / doc. 27 A₁

³² A.A.S.C.: leg. 87 / carpt. 2 / doc. 27d1.

³³ ALDANA, Salvador: *Guía abreviada de artistas valencianos*, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1970, p. 15.

Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

3. Conclusiones

No cabe duda que José Aixa es una figura destacada en el período artístico y académico valenciano entre el último tercio del XIX y primera mitad del XX. Desempeñó una labor inconmensurable en el terreno artístico, actuando en las obras más emblemáticas de la ciudad de Valencia, como son la Lonja, las Torres de Serranos y la catedral. Su labor en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos fue muy representativa, yendo desde su incipiente período de formación hasta la obtención de la plaza de Académico, algo que sin duda era considerado como un gran reconocimiento al trabajo de toda una vida dedicada al arte.

En este texto se ha pretendido hacer una aproximación a la vida de José Aixa dando una notable importancia a su vinculación con la Real Academia de San Carlos. En este sentido, se han aportado algunos datos nuevos que ayudan a conocer a este artista que llegó a conseguir, como relataba el Barón de Álcahalí, "la justa reputación que hoy alcanza".³⁴

³⁴ ALCAHALÍ, Barón de: *Diccionario de artistas valencianos...*, ed. 1989, pp. 42

A P É N D I C E D O C U M E N T A L

I

Certificación de estudios, méritos y servicios.

D. José Aixa Iñigo, natural de Valencia, tiene hechos en la Escuela de Bellas Artes de esta Academia los estudios siguientes de

1857-58= Dib ^o . de Figura	Bueno
58-59= Ant ^o . y geomet ^o	Bueno
59-60= Dib ^o . lineal y de adorno	Bueno
60-61= Figura y adorno	
61-62= Figura y modelado	
62-63= Anatomía, Perspectiva	
64-65= Cabezas	Sobresaliente
Teoría é Historia	Bueno
Antiguo	Bueno
65-66= Teoría é Historia	Notable
Escultura	

Anatomía

66-67= Escultura

Colorido y compⁿ

Teoría é Historia

Notable

Así mismo certifico que con f[ec]ha 7 de Agosto de 1880, el Señor Presidente de esta Academia manifestó al Excmo. Sr. Rector de esta Universidad Literaria que, las Secciones de Pintura y Escultura de esta Corporación habían examinado con la detención y escrupulosidad que el caso requería, la estatua de Luis Vives que había ejecutado D. Jose Aixa é Iñigo, cuyo boceto había sido previamente aprobado por unanimidad, la cual había de colocarse en el patio de la Universidad, resultando que dicho trabajo artístico merecía su en su todo la aprobación de dichas Secciones y que por tanto no encontraban inconveniente en que así se manifestasen al expresado Sr. Rector.

Del propio modo certifico que, D. José Aixa é Iñigo en virtud de propuesta de la Dirección de la Escuela de Bellas Artes de esta Academia, de las circunstancias expresadas que en el mismo concurrían y de las facultades que á la Presidencia de esta Corporación concede la disposicion 5^o de la Real Orden de 16 de Agosto de 1889, fue nombrado en 14 de Marzo de 1891, Auxiliar interino de la clase de Dibujo de la figura (seccion de noche) con los derechos que la Ley le concede.

Asi resulta de los antecedentes que existen en esta Secretaria de su cargo á que me refiero. Y para que conste y obre los efectos aportamos, libro la presente que firmo, sello y visa el Excmo. Sr. Presidente accidental en Valencia á 12 de Agosto de 1891.

V^o B^o

El Presidente Accid^l

A.A.S.C.: leg. 83-B / carpt. 2 / doc. 90

II

Comunicación al Gobernador Civil del anuncio de la vacante de académico en el Boletín Oficial de la provincia.

M. Y. Sr. Gobernador civil de esta Provincia M. J. H.

Reg.^{do} n.º 102

Vacante en este Centro una plaza de Académico de número de la clase de escultores, la cual ha de proveerse entre los artistas de dichas especialidades, tengo el honor de remitir a V. Y. el adjunto anuncio, y le ruego se dignen ordenen su imposición en el Boletín oficial de la provincia á fin de que se consideren en condiciones para solicitarla, lo verifiquen en el plazo que en el mismo se expresa.

Dias & Val.º 16 Abril 1900

El p[residen]te. Accid[enta].^l

(Sr. Belda)

A.A.S.C.: leg. 87 / carpt. 2 / doc. 27 B.

III

Instancia de José Aixa para la vacante de académico de la sección de escultura.

Muy Ylustre Señor

El Boletín Oficial del dia 21 del pasado Abril inserta el anuncio de una vacante en esa Ylustre Corporación, habiéndose de proveer, según dice, entre los escultores residentes en esta ciudad.

Distinción tan honrosa supone necesariamente posesión de facultades y merecimientos en el individuo que puedan abonarle y justificar su elección; premio de servicios prestados ó méritos contraídos.

De valor casi negativo resultan por lo modestos los que el recurrente puede alegar a favor de su pretensión; pero es tan sugestiva para él la idea de pertenecer a ese Ylustre Cuerpo, y estima tan honorífico el título académico, que no vacila, a pesar de todo, en solicitar su admisión si V. S. cree aceptables y suficientes los siguientes méritos.

Como el más importante entre todos cuenta el de ser discípulo de esta Escuela de Bellas Artes, donde cursó todos los estudios reglamentarios.

Estar dedicado exclusivamente y durante largos años al ejercicio de aquellos.

Haberle conferido la Junta de Estudios de esta Real Academia la honra de dirigir la clase de Arte Decorativo, y haberle confiado el Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad la restauración artística de los monumentos municipales; mereciendo los trabajos realizados la aprobación y los plácemes de la Sección de Arquitectura del Cuerpo Académico en sus visitas de inspección.

Por todo lo expuesto, ruego á V.S. el firmante tenga por presentada esta solicitud.

Dios guarde á V.S. m.a.

Valencia 20 de junio de 1900

José Aixa

[rubricado]

Seccion de Academia á 22 de junio, 1900 visto. Se acordó paso á informe de la sección de Escultura a los efectos reglamentarios.

Ilegible

[rubricado]

Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Carlos de Valencia.

A.A.S.C.: leg. 87 / carpt. 2 / doc. 27 F.

IV

Comunicación de la instancia de solicitud de D. José Aixa al Presidente de la Sección de Escultura.

Sr. Presidente de la Sección de Escultura.
Reg. n. 189 en 25 Junio 1900.

Tengo el honor de remitir a V.S. la adjunta instancia de don José Aixa, solicitando la plaza de académico de la clase escultores, vacante en esta Academia a fin que de conformidad à lo preceptuado en el Art. 20 del Reglamento vigente se sirva la Sección de su digna Presidencia informar acerca de si el interesado reúne las condiciones legales para el desempeño de la plaza solicitada

Lo que comunico a V.S. por acuerdo de la Academia

El Presidente. (Atentamente)

A.A.S.C.: leg. 87 / carpt. 2 / doc. 27 D₁

V

Aceptación de la Instancia de D. José Aixa para la solicitud de la vacante de académico.

R.e. n° 132

Reunida la Sección de Escultura de esta Academia el día 4 del corriente, para cumplimentar el encargo que se dignó V.S. conferirla respecto al examen de la instancia presentada por D. José Aixa, solicitando la plaza de Académico de número de la clase de escultores, cuya vacante fue publicada en el Boletín oficial de la provincia del 21 de abril anterior, para proveerla entre los artistas de dicha especialidad, según previene el artº 7º de Real Decreto de 31 de Octubre de 1849 y Real Orden de 3 de Octubre de 1850; y vista la relacion que en dicha instancia se hace de las circunstancias y méritos que concurren en el único solicitante arriba mencionado, entre cuyas circunstancias cuenta la de desempeñar el cargo de profesor de la enseñanza del Arte Decorativo en esta Academia.

Esta seccion, pues conforme con lo preceptuado en el artículo 3º del Reglamento vigente, considera á dicho Sr. Aixa dentro de las condiciones que requieren los Estatutos para ser nombrado Académico.

Cuyo dictamen tiene el honor de elevar á la consideración de N.S á quien Dios g[uar]de muchos años.

Valencia 9 de enero de 1901
El Presidente de la Seccion
Ilegible
[rubricado]

El secretario
M. Ricardo Soria Ferrando
[rubricado]
M. Y. Sr. Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos

A.A.S.C.: leg. 87 / carpt. 2 / doc. 27 E.

VI

Nombramiento de D. José Aixa e Iñigo como académico.

A D. José Aixa e Iñigo
N. 236 2 de Mayo 1901.

En atención a las circunstancias que a V.I. concurren, esta Academia en sesión celebrada ayer acordó por el unánime voto de los asistentes, nombrarle académico de número por la sección de Escultura.

De participar a V.S. el precitado acuerdo, me complazco en la idea de que se dignará aceptar tan honroso cargo y lo desempeñará con el celo e interés que exigen los adecuados fines confiados a este Instituto Científico.

Lo que comunico a V.S. larga vida guarde Dios en el

Sr. Presidente a[ccidenta].
Sr. Secretario G[ene]ral.

A.A.S.C.: leg. 87 / carpt. 2 / doc. 27 D₁

VII

Aceptación del cargo de académico por parte de D. José Aixa.

R.e. n° 154.

Ylustrisimo Señor:

Con el mas profundo reconocimiento acepto el honroso cargo que acaba de conferirme la distinguida Corporación que V. S. tan dignamente preside.

Lo escaso de mis méritos no há de ser obstáculo para que procure por todos los médios hacerme digno de pertenecer á tan ilustrado Cuerpo; y al manifestar á V.S. el sentimiento de la mas viva gratitud por tan valiosa distinción, ruégole se sirva hacerlo extensivo á la dicha Corporación que me há honrado con su confianza.

Dios guarde á V. S. muchos años. Valencia 10 de Mayo de 1901.

José Aixa
[Rubricado]

Yllmo. Ser. Presidente accidental de la Real Academia de B[ellas]. A[rtes].

A.A.S.C.: leg. 87 / carpt. 2 / doc. 27 C.

VIII

Certificación del nombramiento de académico de D. José Aixa e Iñigo.

La Academia a 23 Mayo de 1901.

Visto: procediendo á votación, siendo elegido académico por unanimidad de votos. Ilegible

[Rubricado]

A.A.S.C.: leg. 87 / carpt. 1 / doc. 27 F 3.